

ЎЗБЕКИСТОНДА “ЯШИЛ МАКОН” ЛОЙИҲАСИ ВА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ

¹Маркаев З.Э, ²Куйлиев Т

¹ТИПИ- ИЖТИМОЙИ ФАНЛАР ФАКУЛЬТЕТИ ДЕКАНИ, ²ТошДАУ “ИЖТИМОЙИ-
ГУМАНИТАР ФАНЛАРИ” КАФЕДРАСИ ДОЦЕНТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231520>

Аннотация. Ушбу мақолада энг қадимги даврлардан бошлаб бизнинг кунларимизгача табиат ва жамият ўртасида вужудга келган номуносибликка сабаб бўлган омиллар ва уларни бартараф этиши йўлида олиб борилаётган саъй ҳаракатлар устида мулоҳазалар юритилган.

Зеро, ҳозирги даврда экологик вазиятнинг умумбашарий миқёсда кескинлашуви билан инсониятнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий барқарорлигини таъминлаш кун тартибидаги энг долзарб муаммога айланди.

Калим сўзлар: яшил макон, экологик тарбия, атроф-муҳит, экологик маданият, чўлланши, иқлим ўзгариши, қайта тикланувчи табиат, экологик муаммолар, барқарор ривожланиш.

Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы, которые привели к дисбалансу между природой и обществом с самых древних времен до наших дней, а также усилия, предпринимаемые для устранения этих проблем.

Ведь в современную эпоху ухудшение экологической ситуации на глобальном уровне стало одной из наиболее актуальных проблем для обеспечения социальной, экономической, политической и моральной стабильности человечества.

Ключевые слова: зеленая зона, экологическое воспитание, окружающая среда, экологическая культура, опустынивание, изменение климата, восстановление природы, экологические проблемы, устойчивое развитие.

Annotation. This article discusses the factors that have caused the imbalance between nature and society from ancient times to the present day, as well as the efforts being made to address these issues.

In the current era, the escalation of the environmental situation on a global scale has become one of the most pressing issues for ensuring the social, economic, political, and moral stability of humanity.

Keywords: green spaces, environmental education, environment, ecological culture, desertification, climate change, nature restoration, environmental issues, sustainable development.

Табиат билан жамият ўртасидаги алоқадорлик, жамиятнинг табиатга, табиатнинг жамиятга таъсири кишилар онги ва иродасига боғлиқ бўлмаган объектив қонуниятдир. Жамият билан табиатнинг объектив алоқадорлиги, табиий шароитларнинг жамият тараққиётига кўрсатадиган таъсири жаҳондаги айрим халқлар ва мамлакатларга тааллуқлигина бўлиб қолмай, балки бутун инсоният учун, барча жамиятлар ва мамлакатлар учун бир хилда умумийдир.

Илмий-техник тараққиётнинг жадал ривожланиши ХХІ асрга келиб, атроф-муҳитга нисбатан бўлаётган салбий ўзгаришларни янада чуқурлашувини тезлаштириб юборди.

Инсон фаолияти туфайли биосферанинг барча жабҳаларни нафақат ўзлаштирилмоқда балки эксплуатация ҳам қилинмоқда. Мавжудлиги ҳақида йигирманчи асрнинг иккинчи ярмида бўй берган экологик инқироз йиллар ўтсада ҳал қилинмади, балки инсоният фаолияти туфайли яна ҳам чуқурлашди. Мамлакатимиз Президенти Ш. Мирзиёев “Янги Ўзбекистон стратегияси” номли китобида “Халқаро атроф муҳитни муҳофаза қилиш – 2020” кун тартибидаги маърузадан қуйидаги фикирни келтириб ўтган эдилар: “Биз истеъмол қиладиган маҳсулотлар, биз нафас оладиган ҳаво, биз ичадиган сув, биз яшайдиган сайёрага ҳаёт бағишловчи иқлим – барчаси табиат туфайли. Устига-устак, ҳозир табиатнинг ўзи бизга белги бермоқда – ўз ҳақимизда қайғуриш учун аввало табиатга ғамхўрлик қилишимиз керак.

Ҳозир – Уйғониш даври. Муаммоларни пайқаш учун, овозимизни кўтариш учун... Инсоният учун, Ер сайёраси учун яхшироқ муҳит яратиш вақти. Бу халқаро атроф-муҳитни муҳофаза қилиш куни – табиат вақтидир”[1].

Биосферани табиий равишда ўзини ўзи бошқариш жараёни антропоген омиллар таъсирида мавжуд мувозанатнинг бузилишга олиб келди. Бугунги кунга келиб инсон ва жаҳон цивилизацияси биргаликда ҳам ўз фаолиятининг натижаси бўлган мураккаб ва доимий равишда янгиланадиган технология билан кураша олмаслигини исботламоқда. Илмий-техник тараққиётнинг ривожланиш тезлиги бугунги кунда биосфера соҳасидаги технологияларни яратиш тезлигидан 5 баравар илгарилаб бораётгани мутахассислар томонидан эътироф этилмоқда. Натижада, ҳозирги шароитда биз “цивилизациялар тўқнашуви” ҳақида қанчалик кўп гапирмайлик, шубҳасиз экологик ва ижтимоий инқирозлар вужудга келтирган “цивилизация ва биосфера тўқнашуви” ҳақида ҳам фикир билдираётган бўламиз. Таъкидлаш жоизки, инсон нафақат атроф-муҳитни йўқ қилади, балки энг қимматли нарса – ҳаёт, табиий экологик маконларни ҳам тубдан қашшоқлаштириб юборади. Инсоннинг илмий-техник тараққиётигина вайронкор бўлиб қолмасдан, шу билан бир вақтда унинг иқтисодий ва хўжалик юритиш фаолияти ҳам худди шундайдир.

Агар ўтмишда инсон мавжудлиги экотизимга сезиларли таъсир этмаган бўлса, бугунги кунда унинг амалдаги ҳолати деярли тотал ва ҳалокатли тарзда давом этиб: инсоннинг дунё бойликларини эгаллаши геометрик прогресс билан кенгайиб бормоқда. Бугунги мавжуд вазият секин-аста экологик инқироздан экологик фалокатга ўтиш хавфини вужудга келтириб, атроф-муҳит инсоният яшаши учун яроқсиз ҳолатга яқинлашиб бормоқда. Шу билан боғлиқ ҳолда бутун дунёда барқарор тараққиёт ғоясига асосланадиган янги стратегияни ишлаб чиқишга уринишлар содир бўлмоқда. Ушбу стратегия биосферага турли даражаларда (жумладан сиёсий, иқтисодий, ижтимоий-маданий ва бошқа) эҳтиёткорлик, оқилона, ҳимоя қилган ҳолда ёндашиб уни вайронагарчилик, деградация ва бутунлай йўқ бўлиб кетишидан сақлаб қолиш орқали босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Г.Дейли, Ж. Тинберген, С.Хансен ва бошқа кўплаб машҳур иқтисодчилар кейинги даврларда тўғри кўрсатаётганларидек, бугунги “бўшлик” давридан “тўлишаётган” давр босқичига ўтиш етилиб келаётгани муносабати билан хўжалик инвестицияларини иқтисодий капиталдан табиий капитал доирасига ўтказишга муҳим эҳтиёж пайдо бўлмоқда. Табиий муҳит инсоннинг моддий неъматлар ишлаб чиқариш фаолиятининг доимий, абадий ва зарурий шартидир. Одам пайдо бўлган даврдан то бизнинг кунларимизгача у табиатга таъсир қилиб, уни батомом ўзгартириб юборди. Жамият ривожланган сари инсон қўл меҳнатидан секин-аста машиналашган саноат ишлаб

чиқаришига ўтиш жараёни содир бўлди. Жумладан деҳқончиликда ҳам техникани қўллаш кучайиб технологик ишлаб чиқариш асосий ўрин эгаллай бошлади.

Ҳар қандай жамиятда барқарорликни таъминлашнинг муайян йўналишлари, умуман ижтимоий тараққиётнинг даражасига, хусусан маданияти ривожланишининг характерига мос келган. Айниқса, ҳозирги даврда экологик вазиятнинг умумбашарий миқёсда кескинлашуви билан инсониятнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий барқарорлигини таъминлаш кун тартибидаги энг долзарб муаммога айланди. “Шу нуқтаи наардан, ҳозирги кунда табиатни тушуниш, экологик таълим-тарбия, аҳолида ва аввало ёшларимизда эзгулик, кичилчанлик, раҳмдилликка даъват этувчи экологик онг, экологик маданиятни шакллантириш – атроф-муҳитни сақлаш борасида қилиниши зарур бўлган муҳим ишлардан биридир” [2]. Табиий муҳит инсоннинг моддий неъматлар ишлаб чиқариш фаолиятининг доимий, абадий ва зарурий шартидир. Одам пайдо бўлган даврдан то бизнинг кунларимизгача у табиатга таъсир қилиб, уни батомом ўзгартириб юборди. Бугунги дунёда экологик муаммолар жаҳон ҳамжамияти олдида турган энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Инсон ва табиат муносабатлари тарихини чуқур, ҳар томонлама таҳлил қилиш асосида ЮНЕСКО нинг собиқ Бош директори Федрико Майор қуйидаги хулосани илгари сурган эди: “XXI асрда инсоният олдида турган уч улкан муаммони ҳал қилишда ҳам керак бўладиган нарса бирдамликдир. Бу уч муаммо: барқарор тинчлик, ривожланиш ва атроф муҳитни муҳофаза қилишдир” [3].

Ҳозирги даврда инсон ва табиат муносабатларига илмий қарашларда тубдан ўзгаришлар вужудга келди. Хусусан, фалсафа тарихининг турли даврларида асосий диққат эътибор инсон ва жамият шаклланишида табиий омилларнинг хусусиятларини таҳлил қилишга қаратилган эди. “Экологик мажмуа” тушунчаси инсондан ажралган, лекин унинг яшаши учун зарур бўлган табиий компонентларнинг механистик йиғиндиси эмас, балки инсонни ҳам ўз ичига оладиган биосферанинг мавжудлик ҳолатидир. Бу ҳақда “Фалсафа: қомусий луғат” китобида профессор Қ. Назаров қуйидагиларни алоҳида таъкидлаб ўтган: Биосферанинг умумий тарихий ривожланиши экологик мажмуанинг муайян ривожланиш доиралариданомаён бўлади. Демак, “экологик мажмуа” тушунчаси биосфера ички бирлигининг ва зиддиятларининг номаён бўлишидир. Шу ерда “экология” атамасининг мазмунини аниқлаш мақсадга мувофиқдир. Бу атамани 1867 йилда немис табиатшунос олими Э.Геккель (1834-1919) фанга киритган. У грек тилидан олинган бўлиб, айнан таржимаси ватанда мавжудотларнинг яшаш шароитлари ҳақидаги таълимот маъносини билдиради ва биологик организмларнинг табиий шароитда урчиши ва яшашини ифодалади[4]. Ижтимоий тараққиётнинг ҳозирги босқичида экологик мутаносибликдаги ўзгаришларнинг хусусиятларидан келиб чиқиб, ижтимоий ишлаб чиқаришнинг иқтисодий кўрсаткичлари ўз ўрнини экологик мезон билан алмаштирмоқда, яъни инсоннинг табиатга нисбатан антропоген ва техноген таъсири доираси, унинг ривожланиш даражаларида табиий атроф муҳитни муҳофаза қилиш муаммоси ҳал қилувчи кўрсаткичга айланди. Профессор Н. Шермухамедованинг таъкидлашича, “Экология соҳасидаги тадқиқотларнинг умумий мақсади атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва инсоннинг табиат билан ўзаро муносабатларини уйғунлаштиришдир” [5].

Иқлим ўзгариши, табиат ресурсларининг камайиши, чўлланиш жараёни, биохилма-хилликнинг йўқолиши ва ҳаво сифатининг ёмонлашиши инсоният келажагига салбий

таъсир кўрсатмоқда. Бу муаммоларнинг оқибатларини бартараф этиш ва уларга ечим топиш учун ҳар бир давлатда жадал саъй-ҳаракатлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистонда ҳам мустақиллик йилларида экологик масалаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Айниқса, сўнгги йилларда Президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, яшил ҳудудларни кўпайтириш ва экологик тарбияни ривожлантириш бўйича кенг қамровли ишлар амалга оширилмоқда. “Янги Ўзбекистон” концепциясида бу масалалар давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири сифатида қайд этилган. Яшил макон – иқлим ва саломатликнинг асоси бўлиб у инсондан яшил ҳудудларнинг кенгайтириш ва оммалаштиришга доимий ғамхўрлик кўрсатишни талаб этади. Шу сабабдан ҳам 2021 йилда Ўзбекистонда “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси бошланди. Аниқроғи мамлакатимиз Президентини томонидан 2021 йил 30 декабрдаги 46-сон Фармонида асосан “Республикада кўкаламзорлаштириш ишларини жадаллаштириш, дарахтлар муҳофазасини янада самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги тарихий ҳужжат қабул қилинди[6]. Фармон билан “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси ҳаётга татбиқ этиладиган бўлди. Худди ўша куни қабул қилинган “Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда экологик назорат соҳасидаги давлат органлари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисидаги” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори қабул қилинди. [7]. Ўзбекистонда “Яшил макон” лойиҳаси мамлакатда яшил иқлим ва экологик тоза технологияларни ривожлантириш, қайта ишлатиладиган энергия манбаларидан фойдаланишни кўпайтириш мақсадида амалга оширилмоқда. Бу лойиҳа Ўзбекистоннинг иқлим ўзгариши ва экологик муаммоларга қарши курашининг муҳим қисмидир.

“Яшил макон” лойиҳасининг асосий йўналишлари:

1. Қайта ишлатиладиган энергия манбаларини ривожлантириш:

Лойиҳа доирасида куёш, шамол ва гидроэнергия каби қайта ишлатиладиган энергия манбаларининг қурилиши ва жорий этилиши кўзда тутилган, чунки Ўзбекистонда куёш энергиясини ишлаб чиқаришнинг катта имкониятлари мавжуд.

2. Энергия самарадорлигини ошириш: Иқтисодиётнинг турли соҳаларида энергияни тежаш ва самарадорликни ошириш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилади. Бу биноларда энергияни тежаш технологияларини жорий этиш, саноат корхоналарида энергиянинг сарфланишини камайтириш каби чораларни ўз ичига олади.

3. Экологик тоза технологияларни жорий этиш: Лойиҳа доирасида иқлимга зарарли газлар чиқишини камайтириш мақсадида замонавий, экологик тоза технологияларни киритиш ва қўллаш кўзда тутилган.

4. Ҳаво, сув ва ерни муҳофаза қилиш: Лойиҳа экологик муҳитни муҳофаза қилишнинг муҳим жиҳатидир. Ҳаво, сув ва ерни ифлослантирадиган омилларни камайтириш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилади.

5. Халқаро ҳамкорлик: “Яшил макон” лойиҳаси халқаро ташкилотлар ва мамлакатлар билан ҳамкорликда амалга оширилади. Бу Ўзбекистоннинг иқлим ва экологик муаммолар бўйича халқаро майдонда фаол иштирокини кўрсатади.

“Яшил макон” лойиҳаси Ўзбекистоннинг иқтисодиётини яшил ва барқарор ривожлантириш, табиий ресурсларни муҳофаза қилиш ва келажак авлодлар учун тоза муҳит яратиш мақсадида муҳим қадамдир.

Экологик тарбия ва “яшил макон” ҳақида фикр юритганда, бу икки тушунча бир-бирига ўзаро боғлиқ бўлиб, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиатни асраш ва барқарор ривожланишни таъминлаш мақсадидаги тадбирларни ўз ичига олади.

Экологик тарбия — инсонларга, айниқса ёш авлодга, табиий муҳитни муҳофаза қилиш, унинг мураккаблиги ва аҳамиятини тушуниш, шунингдек, экологик масалаларга нисбатан масъулиятли муносабатни шакллантириш мақсадидаги таълим ва тарбия жараёнларидир. Экологик тарбия орқали одамлар:

- Табиатнинг нозик мувозанатини тушунишади.
- Табиий ресурсларни оқилона ва масъулият билан истеъмол қилишни ўрганадилар.
- Экологик масалаларга (ифлосланиш, иқлим ўзгариши, биологик хилма-хилликнинг йўқолиши каби) қандай ёндашишни билишади.
- Ёш авлодни экологик онгли ва фаол фуқаролар сифатида тарбиялашга хизмат қилади.

Экологик тарбия мактабларда, олий таълим муассасаларида, жамиятда ва оилаларда амалга оширилиши мумкин. Бунда табиатни ўрганиш, экологик лойиҳаларда иштирок этиш, қайта ишлаш ва энергияни тежаш каби ижтимоий тадбирлар маҳоратлари ўстирилади.

“Яшил макон” (инглизча: Green Space) деганда, табиий ёки суний равишда барпо этилган, экологик тоза ва барқарор муҳитни таъминловчи муҳит назарда тутилади. Бу муҳитни:

а) Парклар ва боғлар: Шаҳарлардаги ифлосланишни камайтириш, хаво сифатини яхшилаш ва одамларнинг соғлиғини сақлаш учун муҳимдир.

б) Уй-жойлардаги яшил майдоналар: Хонадонлар ва маҳаллалар учун экологик тоза ва қулай муҳит яратиш.

в) Экологик бино ва инфратузилма: Энергияни тежаш, қайта ишлатиладиган материаллардан фойдаланиш ва табиий манбалардан оқилона фойдаланишни таъминловчи бино ва иншоотлар.

г) Табиий экозоналар: Тоғлар, ўрмонлар, кўллар ва бошқа табиий маконларни асраш ва уларнинг биологик хилма-хиллигини сақлашни янги босқичга кўтариш.

“Яшил макон”ларнинг асосий мақсади энг аввало — инсонларнинг табиат билан уйғунликда яшашини таъминлаш, экологияни сақлаш ва келажак авлодлар учун тоза ва соғлом муҳитни қолдиришдир.

Экологик тарбия ва “яшил макон”нинг алоқаси қуйидагиларда яққол кўзга ташланади:

Экологик тарбия ва “яшил макон” бир-бирини тўлдиради. Экологик тарбия орқали одамлар табиатни асрашнинг аҳамиятини тушуниб, “яшил макон”ларни яратиш ва сақлаш учун зарур бўлган қадамларни кўрадилар. Масалан:

- Дарахт экиш, паркларни асраш, чиқиндиларни ажратиб саралаш каби ижтимоий ишларда қатнашиш.
- Экологик тоза энергия манбаларидан фойдаланишни қўллаб-қувватлаш.
- Табиий ресурсларни тежаш ва қайта ишлатишнинг аҳамиятини тарғиб қилиш.

Яшил маконлар – бу шаҳар ва қишлоқларнинг экологик мувозанатини таъминловчи табиий воситадир. Боғлар, кўчалардаги дарахтлар, қишлоқ хўжалиги ерларидаги ўрмон зоналари иқлимни юмшатишда, ҳавони тозалашда, тупроқ эрозиясининг олдини олишда ва экологик хавфсизликни таъминлашда муҳим ўрин тутди.

Ўзбекистон географик жихатдан иқлими континентал бўлган минтақа бўлиб, ёзги иссиқлик даражаси айрим ҳудудларда 45°C га етиши мумкин. Чўлланиш жараёни, ернинг шўрланиши ва сув ресурсларининг етишмаслиги мамлакатдаги асосий экологик муаммолардан биридир. Бу муаммоларни ҳал этиш учун кўплаб лойиҳалар амалга оширилмоқда.

“Яшил макон” лойиҳаси”нинг – мамлакат бўйлаб кўкаламзор ҳудудларни кенгайтириш, ҳар бир ҳудудда иқлим шароитидан келиб чиққан ҳолда мос дарахт кўчатларини экишдир.

Ушбу лойиҳа доирасида Республиканинг кўплаб ҳудудларида қуйидаги ишлар амалга оширилди: бир миллиарддан ортиқ дарахт ва буталар кўчати экиш режаси белгиланди ва Қорақалпоғистон ва Сурхондарё вилоятларида саксовул ва маҳаллий дарахт турлари экилиб, чўлланиш жараёнини секинлаштиришга эришилди. Шунингдек, ўтган давр мобайнида лойиҳа доирасида 588 гектар “яшил боғлар”, 662 гектар “яшил жамоат парклари”, Бухоро, Нукус, Хива ва Урганч шаҳарлари атрофида жами 40 км масофада “яшил белбоғлар” барпо этилди [8].

Пойтахт Тошкент шаҳрида юқори тезликда кўкаламзорлаштириш ишлари олиб борилди. Бу шаҳар экологиясини яхшилашга ва ҳаво сифатига ижобий таъсир кўрсатди. Айни чоқда, “Яшил макон” лойиҳаси”ни амалга оширишда экологик тарбиянинг роли муҳимдир. Зотан экологик тарбия – келажак пойдевори ҳисобланиши ҳеч биримиз учун сир бўлмай қолди. Экологик тарбия жамиятнинг ҳар бир аъзосини табиатга эҳтиромли бўлишга ўргатади. Ушбу тарбия болалиқдан бошлаб шакллантирилиши лозим. Ҳар бир инсоннинг экологик маданияти унинг кундалиқ фаолиятида намоён бўлади. Суғориш сувидан тежамкорлик билан фойдаланиш, маиший чиқиндиларни саралаш ва қайта ишлаш, тоза ҳаво ва сув манбаларини асраш каби оддий, бироқ самарали ишлар экологик масъулиятнинг муҳим кўринишидир.

Мактабларда ва олий ўқув юртларида экологик тарбия билан боғлиқ фанлар мазмунига эътиборни кучайтириш лозим. Жумладан, мактабларда экологик фанларни ўқитиш, амалий машғулотлар ўтказиш ва табиат билан боғлиқ тадбирларни ташкил этиш ёшларда экологик маданиятнинг шаклланишига ёрдам беради.

Биринчидан, турли ёшдаги кишиларни қамраб олувчи дифференциаллашган экологик таълим ва тарбиянинг дастлабки элементлари оилада мужассамлашган. Оилада боланинг атрофимизни ўраб турган табиат тўғрисидаги маданий қарашлари шакллана бошлайди. Бошқача айтганда, ота-оналар ва бошқа оила аъзоларининг атроф муҳит тўғрисидаги фикрлари, амалий ҳаракатлари болаларда атроф муҳит тўғрисидаги фикрлари, амалий ҳаракатлари болаларда табиатга нисбатан ҳурмат ҳиссини, экологик маданиятни тарбиялайди.

Иккинчидан, мактаб даврида экологик таълим ва тарбиянинг мазмуни чуқурлашиб, кўлами кенгайиб, бойиб боради. Чунки, ўқитилаётган фанлар ёшларнинг табиат, биосфера мувозанати ҳақидаги илмий-назарий қарашларини шакллантиради.

Учунчидан, мактабдан ташқаридаги ижтимоий муҳит ва унинг институтлари: жамоат ташкилотлари, уюшмалари ўз аъзоларидан табиат муҳофазаси бўйича фуқаролик ҳиссини, атрофмуҳитни яхшилаш учун ташкил қилинаётган оммавий тадбирлар ёшларда жамоавийлик психологиясини, Она ватанга муҳаббат туйғусини тарбиялашда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Тўртинчидан, ҳар бир кишининг экологик маданиятини ўстиришда меҳнат жамосининг ролини алоҳида кўрсатиш мумкин. Чунки, меҳнат жамоалари экологик фаолиятини ишлаб чиқаришнинг муайян соҳаларида номоён қилади, яъни меҳнат фаолиятини экологиялаштириш, айнан меҳнат жамоларида содир бўлади.

Бешинчидан, экологик таълим-тарбия атроф-муҳитни муҳофаза қилишда шахснинг экологик маданиятини мақсадга мувофиқ мунтазам шаклланиб боришини назарда тутати. Бу эса, ўз навбатида, тарбиявий муассасалар ва таълим тизимидаги барча бўғинларнинг биргаликдаги ҳамкорлик фаолияти натижасида амалга оширилиши мумкин.

Олий ўқув юртларида ҳам экологик таълим устувор йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Масалан, аграр ва табиий фанлар йўналишида ўқувчи талабалар замонавий экологик муаммолар ва уларнинг ечими бўйича амалиёт ўтмоқда ва олинган натижалар оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқлар орқали экологик тарғибот ишлари саҳифаларида кенг ёритилмоқда. Эко тарғибот роликлари, экологик муаммоларга бағишланган ҳужжатли фильмлар ва ижтимоий лойиҳалар экологик онгни оширишда муҳим воситалардан бирига айланмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Янги Ўзбекистонда яшил маконларни кенгайтириш ва экологик тарбияни ривожлантириш мамлакатнинг барқарор ривожланиши ва аҳолининг саломатлиги учун муҳимдир. Ҳар бир фуқаро табиатни асраш ва атроф-муҳит муҳофазасига ҳисса қўшиши зарур. “Яшил макон” лойиҳаси келажак авлод учун тоза ва барқарор муҳит яратишга хизмат қилади. Табиатга бўлган эътибор ва меҳр бугунги куннинг эмас, балки келажакнинг муҳим кафолати ҳам ҳисобланади. Шу билан бир вақтда экологик тарбия ва “яшил макон”ларнинг ўзаро ҳамкорлиги орқали инсон ва табиатнинг мувозанатли ривожланишини таъминлаш мумкин. Бу эса келажакдаги экологик муаммоларни бартараф этишнинг асосидир.

Фойданалинган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O`zbekiston” нашриёти, 2021.388-бет.
2. Мирзиёев Ш.М. Ҳозирги замон ва Янги Ўзбекистон. “O`zbekiston”, Тошкент, 2024.401-бет.
3. 3.Федрико Майор. Келажак хотираси. Т; Ўзбекистон, 1996, 164- бет
4. 4.Назаров Қ. Фалсафа: комусий луғат. (Тузувчи ва масъул муҳаррир Қ.Назаров) Т,,: “Шарқ”, 456-бет.
5. 5.Шермухамедова Н. Фалсафа ва фан методологияси. Т; 2005, 366-бет.
6. 6.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги 46-сон “Республикада кўкаламзорлаштириш ишларини жадаллаштириш, дарахтлар муҳофазасини янада самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. Халқ сўзи газетаси. 2022 йил, 2 январь.
7. “Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда экологик назорат соҳасидаги давлат органлари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисидаги” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. Халқ сўзи газетаси. 2022 йил, 2 январь.
8. Мирзиёев Ш.М. Ҳозирги замон ва Янги Ўзбекистон. “O`zbekiston”, Тошкент-2024.402-бет.